

Regione Siciliana

Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e della Pubblica Istruzione
 Dipartimento dei Beni Culturali, Ambientali, Educazione Permanente, Architettura e Arte Contemporanea
 C.R.I.C.D. - Centro Regionale per l'Inventario, la Catalogazione e la Documentazione dei Beni Culturali e Ambientali
 Direttore: Sergio Gelardi
 Servizio Documentazione
 Unità operativa IX - Nastroteca-Discoteca

Bollettino della Nastroteca 2008
 Attività ricerche acquisizioni

Coordinamento generale: Francesco Vergara Caffarelli
 Direzione scientifica: Orietta Sorgi
 Cura editoriale: Gabriella Caldarella, Masi Ribaldo

Progetto grafico e impaginazione: Nico Scolaro
 Fotografie: Francesco Passante, Salvatore Plano (Fototeca CRICD)
 Postproduzione ed editing immagini digitali: Francesco Passante, Salvatore Plano
 Stampa: Luxograph srl - Palermo

3 compact disc allegati (a cura di Gabriella Caldarella)
 Registratori audio: Edoardo Augello, Selma Giorgia Giuliano, Pierantonio Passante
 Ascolti e selezione brani: Gabriella Caldarella, Giulia Viam
 Editing e masterizzazione: Edoardo Augello
 Duplicazione e stampa CD: Kinzica Optical media s.r.l. - Pisa

© Regione Siciliana 2008
 Edizione fuori commercio. Vietata la vendita. Tutti i diritti riservati

Centro regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerografica, fotogrammetrica e audiovisiva dei beni culturali ed ambientali

Bollettino della Nastroteca 2008 : attività, ricerche, acquisizioni / Centro regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerografica, fotogrammetrica e audiovisiva dei beni culturali ed ambientali : a cura di Orietta Sorgi. - Palermo : CRICD, 2008.

ISBN 978-88-90321-0-4
 1. Palermo - Centro regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerografica, fotogrammetrica e audiovisiva - Nastroteca - Attività - 2008
 I. Sorgi, Orietta <1957->
 025.1782 CDD-21 SBN Pal0211698

CIP - Biblioteca centrale della Regione Siciliana "Alberto Bombace"

Foto di Copertina: Palermo. *Processione del Venerdi Santo ai Cassari*. (Foto di Francesco Passante, Fototeca, CRICD)

Sicilia RICORDA: una proposta per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali immateriali

di Masi Ribaldo

Il C.R.I.C.D., Centro Regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, fotogrammetrica e audiovisiva dei beni culturali e ambientali della Regione Siciliana è l'organismo deputato a conservare memoria ordinata e codificata dei beni di sua pertinenza nel territorio della nostra regione.

Che cosa, in questo contesto, si debba intendere per bene culturale è definito da un complesso di norme (in particolare, si vedano la l.r. n.80 del 1977 e la l.r. n. 116 del 1980, cfr. Sorgi, 2006) cui lo statuto del Centro fa riferimento nel corso della sua attività istituzionale.

Il CRICD – data l'ampiezza del suo spettro d'azione – è un punto di riferimento fondamentale per una gamma potenzialmente illimitata di studiosi, di professionisti e di specialisti della valorizzazione e della tutela dei beni culturali e ambientali.

Ma è questo l'unico genere di interlocuzione cui un istituto come il CRICD debba rivolgere la sua attenzione?

Quali altri tipi di interazione possono essere attivati per sostenere la capacità di documentazione e contribuire alla tutela dei beni culturali in Sicilia?

Se il riferimento a precisi profili normativi fosse sufficiente, oltre che necessario, a garantire la salvaguardia e il benessere del nostro territorio, questo sarebbe forse meno continuamente logorato da interventi arbitrari e illegali e il nostro patrimonio archeologico, artistico, architettonico e paesaggistico non ancora sottoposto alla tutela e ai vincoli imposti dall'Assessorato ai Beni Culturali, attraverso le Soprintendenze, sarebbe meno soggetto ai rischi di cui ci informa la cronaca quotidiana: furti, distruzione, interventi abusivi – nei casi migliori, abbandono e degrado.

Cerchiamo dunque, al di là delle norme e delle prescrizioni, di riformulare, in termini più generali, il quesito che dovrebbe porsi alla base della nostra attività.

Che cosa è un bene?

Una risposta intuitiva potrebbe essere: ciò a cui si attribuisce un valore.

Tale valore non si esaurisce nel suo potenziale d'uso o nella preziosità dei materiali di cui esso è fatto. Se così fosse, l'età di un bene non potrebbe che determinarne una svalutazione. Il potenziale d'uso si riduce, i materiali si deteriorano.

Questo accade, di solito, per uno strumento, per una casa o un abito. Chi custodirebbe una statua priva di pezzi, un'anfora rotta che non fosse più in grado di conservare il suo contenuto o una veste sdrucita?

Chi riconoscesse in loro, al di là del loro valore strumentale, la loro funzione segnica, la loro capacità di 'stare per qualcos'altro', in quanto espressioni di vissuti personali o testimonianza della genesi di un'identità storica, manifestazioni della cultura che li ha prodotti.

Parte fondante del valore di un bene è dunque il suo caricarsi di significato.

Certo, la percezione del valore di un bene può essere favorita dalla sua fisicità: case, automobili, quadri, statue si vedono, si toccano, si usano, si contano.

Ma è il significato di un oggetto, quello che una comunità gli riconosce, in effetti, uno dei principali criteri – se non il più importante – per determinarne il valore.

Questa affermazione riguarda perfino il cibo, la natura del cui valore può sembrare ovvia.

Tutti abbiamo esperienza del fatto che alcuni cibi acquistano valore – molto al di là del loro potere nutritivo – dal fatto di essere associati a pratiche magiche o religiose; oppure all'identità e al prestigio sociale dei gruppi sociali che li consumano e che attraverso il loro consumo si distinguono.

Tali affermazioni possono senz'altro apparire ovvie ma le loro implicazioni meritano un supplemento di attenzione.

Se quanto detto è vero, uno dei principali ostacoli all'efficacia delle politiche di salvaguardia dei beni culturali potrebbe derivare dal fatto che il valore di questi ultimi non è più o non ancora condiviso da tutti i membri della collettività di cui essi dovrebbero essere espressione. Che, per un numero significativo di individui, o per interi gruppi sociali, il valore di tali beni è soccombente, quando addirittura essi non siano ritenuti, da ampi settori della società, del tutto privi di significato.

Il contributo sistematico al recupero di tale valore dovrebbe dunque essere assunto come uno degli elementi fondanti - complemento necessario al lavoro di indagine e raccolta - dell'azione di un organismo deputato alla documentazione, alla conservazione e alla salvaguardia dei beni culturali e ambientali.

Rilanciare un'attività di interazione con il territorio basata su queste premesse, e finalizzata alla valorizzazione, non serve soltanto scopi ideali, di carattere estetico o etico.

Oltre alle implicazioni di 'alto livello' connesse al recupero dell'identità – o di un complesso sistema di identità, come nel caso della Sicilia – non può essere ignorato l'impatto sul tessuto socioeconomico: i marchi a tutela dell'origine, della qualità e, quindi, dell'identità storica degli alimenti, per restare in un ambito già evocato, offrono una diretta testimonianza di come questo valore simbolico possa convertirsi in ricchezza materiale e contribuire alla ripresa di economie di area.

La condivisione sociale del valore di un bene culturale sta alla base di qualunque iniziativa di tutela, cioè dell'insieme “*di azioni (prescrizioni, misure e interventi) che la società dispone al fine di garantire la conservazione e il pubblico godimento di quei beni ritenuti tali da costituire il patrimonio culturale della società stessa. Presupposto essenziale è quindi il riconoscimento dell'interesse collettivo, indipendentemente da quale ne sia la proprietà di fatto sia pubblica che privata.*” (Corti, 1999, p.9)

All'espressione “*riconoscimento dell'interesse collettivo*” può essere data un'interpretazione 'statica' considerando tale interesse un dato di partenza, 'a priori', ovvero un'interpretazione dinamica, come a una variabile da costruire e sostenere nel tempo, attraverso un complesso di azioni mirate, proposte alle agenzie formative del territorio e con queste concordate.

Il patrimonio culturale non comprende solo i beni materiali ma anche “*...le pratiche, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze e i saperi – così come gli strumenti, gli oggetti, gli artefatti e gli spazi culturali che sono loro associati – che le comunità, i gruppi e, eventualmente, gli individui riconoscono come facenti parte del loro patrimonio culturale. Il patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è creato e ricreato dalle comunità e gruppi in funzione del loro ambiente, della interazione con la natura e la storia, procura loro un sentimento di identità e di continuità e contribuisce a promuovere il rispetto della diversità culturale e della creatività umana*”. (dalla 'Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale' UNESCO', trad. di P.E. Simeoni in Simeoni, 2006, p. 31).

Il patrimonio culturale immateriale è dunque, per definizione, un patrimonio dinamico.

Oggetto precipuo del lavoro della Nastroteca del CRICD è tutto ciò che, in sé o come veicolo di altro, si concretizza in documentazione sonora, musicale o vocale, e che può essere supportata da complementi visivi.

Il suo 'specifico' riguarda quei beni che Alberto M. Cirese così definisce: “*ci sono “cose” che, per fruirne di nuovo, non occorre farle di nuovo (non dobbiamo ri-fabbricarle, ri-costruirle, ri-produrle, ecc.) (...) ma ci sono altre “cose” che, per fruirle di nuovo, occorre farle di nuovo (...) le processioni, ad esempio (...) la parola detta cessa di esistere non appena si è finito di dirla; la parola scritta comincia ad esistere solo quando si è finito di scriverla; e per riudire la parola detta occorre ridirla, mentre per leggere la parola scritta non occorre riscriverla.*

E' la volatilità versus la durevolezza ...” (Cirese, 2002, p.67)

Egli propone pertanto di definire 'volatili' i beni culturali immateriali, da altri definiti 'intangibili'.

Cirese afferma che il fatto che tali beni non si percepiscano principalmente con il senso del tatto – non si tocchino – non sottrae nulla alla loro materialità, che può essere percepita da altri sensi: la vista, l'udito, l'olfatto, il gusto.

La loro caratteristica comune sarebbe invece la natura effimera, cioè passeggera, temporanea, della loro materialità.

La loro documentazione è, in larga misura, funzione della presenza del rilevatore nel momento della loro occorrenza.

È vero che molti di questi beni possono essere riprodotti 'in vitro', ricreandone cioè artificialmente le condizioni di esistenza; ma il lavoro del ricercatore sarebbe certamente favorito da un sistema di interazione con il territorio in grado di segnalare l'esistenza o la persistenza di giacimenti culturali e di sollecitare la sua attenzione.

L'esigenza di creare condizioni di interazione dinamica con il territorio si rende ancora più pressante, in ragione della complessità culturale che caratterizza il nostro paese e la nostra regione.

In Italia, come in Sicilia, il sistema delle relazioni e delle stratificazioni culturali richiede particolari cautele e l'adozione di strumenti innovativi.

Un sistema culturale complesso si fonda su relazioni di tipo orizzontale e verticale: esso è costituito da sottosistemi, alcuni dei quali si collocano in posizione egemone rispetto ad altri.

Nella società postindustriale dell'informazione e comunicazione globale, la cultura di un piccolo centro montano abitato da pastori, per quanto antica e ricca di valori, si colloca in una posizione di subalternità. Lo stesso accade, nella società degli ipermercati, all'universo di esperienze e di significati connessi alla vita di un antico mercato tradizionale di quartiere - o alla narrativa dei 'cuntastorie' di fronte al predominio dell'*infotainment*.

Edgar Morin, ci ricorda che "...la cultura (...) controlla l'esistenza della società e mantiene la complessità psicologica e sociale ...*ma la cultura esiste solo attraverso le culture* (...) è appropriato concepire una cultura che assicuri e favorisca la diversità, una diversità che si iscriva in una unità...

La cultura mantiene l'identità umana in ciò che essa ha di specifico; le culture mantengono le identità sociali in ciò che esse hanno di specifico (...) la disintegrazione di una cultura sotto l'effetto distruttivo di una dominazione tecnico-civilizzatrice è una perdita per tutta l'umanità, la cui diversità di culture costituisce uno dei tesori più preziosi.

L'essere umano è esso stesso al contempo uno e molteplice..." (Morin, 2001, pp. 57-58).

La necessità di preservare e salvaguardare la diversità culturale e l'emergenza derivante dalla volatilità di gran parte del patrimonio che tale diversità esprime, non possono prescindere da una presa di coscienza e da una condivisione degli obiettivi di salvaguardia che coinvolgono il cittadino comune, non necessariamente specialista, almeno ad alcuni livelli dell'azione di recupero e di tutela.

I paesi in cui tale coscienza è diffusa sono quelli in cui il patrimonio culturale è meglio protetto proprio perché il suo valore è diffusamente condiviso. E nei sistemi scolastici di tali paesi, grande cura è dedicata non solo allo studio teorico delle arti, ma anche alla pratica della produzione di 'oggetti culturali', materiali e immateriali: ai laboratori di *arts and crafts*, così come alle attività musicali o teatrali - e alla loro documentazione - in un rapporto di radicamento più profondo della cultura 'alta' in quella popolare di quanto non accada in Italia.

L'addetto ai lavori considera la disciplina un ambito di intervento riservato e spesso se ne serve "...per flagellare chi si avventura nel dominio delle idee che lo specialista considera come esclusiva proprietà..." ma è lo stesso Morin ad ammonirci affermando che "...L'apertura è tuttavia necessaria. Accade anche che uno sguardo ingenuo, da amatore, estraneo alla disciplina, o addirittura a ogni disciplina, risolva un problema la cui soluzione era invisibile in seno alla disciplina...(Morin, 2000, p.112)

L'avvio di una politica di informazione, sensibilizzazione e motivazione e l'implementazione di un'interazione sistematica a distanza con agenzie formative e comunità culturali e scientifiche nel territorio, 'in tempo reale', sono ormai a portata di mano.

Fotografie, filmati, riproduzioni audio, corredo fondamentale della documentazione relativa ai beni culturali, acquistano una funzione ulteriore nel caso dei beni immateriali: non sono soltanto supporti 'al servizio' del bene documentato, ma divengono essi stessi 'beni' da conservare e da documentare (cfr. Tucci, 2002 e 2006).

La diffusione generalizzata di tecnologia a basso costo, oggi, in particolare nei campi della gestione e della comunicazione dell'informazione, ci permette di ipotizzare sistemi di interazione con il territorio, in grado di favorire un energico *upswing* nel campo della tutela e della salvaguardia dei beni culturali, specialmente di quelli 'volatili', raggiungendo livelli capillarità un tempo insperabili.

Per il loro tramite non sarà solo possibile elevare la soglia di attenzione nei confronti dei beni culturali - della loro individuazione e della loro tutela - ma accrescere il patrimonio documentale della Regione Siciliana.

Una proposta operativa: il progetto *Sicilia RICoRDA*

Il progetto *Sicilia RICoRDA**, ideato e redatto da chi scrive e promosso dall'U.O. IX del CRICD, diretta da Orietta Sorgi, ha come obiettivo primario la costituzione di una rete interattiva, diffusa sul territorio, per la raccolta e la condivisione di documentazione audiovisiva in formato digitale. Contestualmente, esso mira a promuovere attenzione per le problematiche inerenti alla raccolta dei dati relativi ai beni culturali, da vivere come patrimonio comune, nonché a diffondere informazione coerente e qualificata sulle metodologie e le procedure di rilevamento e documentazione, attraverso iniziative complementari di formazione.

Per le sue finalità generali, il progetto si iscrive fra le iniziative mirate a favorire la più ampia fruizione del patrimonio culturale mediante azioni di valorizzazione delle identità locali, tendendo alla promozione dell'identità regionale e dei relativi sistemi culturali locali, con particolare riferimento al patrimonio immateriale, e al rafforzamento dell'identità comune ad altri Paesi del bacino euro-mediterraneo e alle comunità dei siciliani residenti all'estero.

In conformità con obiettivi globali e specifici già dichiarati, fra l'altro, nel Complemento di Programmazione del POR Sicilia 2000/2006, esso si propone di valorizzare, tutelare e rendere maggiormente fruibili le risorse culturali del Mezzogiorno, anche al fine di stabilire condizioni per nuove opportunità imprenditoriali nel settore della cultura e delle attività culturali ed è diretto alla promozione, sistematizzazione e diffusione delle conoscenze e al miglioramento dell'accessibilità dei beni, attraverso il sostegno ad applicazioni tecnologiche e servizi avanzati di informazione e comunicazione.

Per le sue caratteristiche generali, esso è riconducibile a tipologie di intervento che prevedono la realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione dei saperi tradizionali attraverso la sensibilizzazione del più ampio pubblico.

La rete *Sicilia RICoRDA* verrà costituita, in primo luogo, coinvolgendo il mondo della scuola e abilitando gli istituti scolastici, attraverso attività formative mirate, indirizzate agli insegnanti e a gruppi di studenti, alla funzione di 'terminali'. In un secondo momento, tale coinvolgimento sarà esteso agli istituti universitari, alle associazioni culturali, ai centri di cultura degli emigrati all'estero, alle comunità strutturate di immigrati nella nostra regione.

La proposta discende dalla convinzione della possibilità e della necessità di coinvolgere gruppi opportunamente selezionati di cittadini nell'attività di registrazione dei beni culturali immateriali, sfruttando le tecnologie, ormai ampiamente diffuse, del '*file sharing*' e del '*podcasting*'.

Il successo di fenomeni come 'YouTube' o 'MySpace' – per citare solo i più noti – mostra come sia possibile condividere contenuti digitali continuamente aggiornabili, a livello planetario, dando luogo a comunità interagenti dai forti connotati identitari.

L'attività di registrazione, descrizione e classificazione di tutte le tipologie di Beni Culturali è alla base dei conseguenti processi di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale in cui una comunità si riconosce.

Se questo è vero, si può ritenere che tali processi trovino giustificazione tanto maggiore quanto più forte è il sentimento di appartenenza dei cittadini alla comunità che in quel patrimonio culturale si rispecchia.

Il progetto si propone di concorrere ad alimentare tale sentimento di identificazione culturale, coinvolgendo i cittadini nell'attività di recupero e di conservazione.

A medio termine, esso si prefigge la creazione di un sistema integrato di Content Management (CMS) per lo scambio, la gestione e il controllo di documentazione audio attraverso internet.

Il sistema, in grado di gestire anche il multilinguismo, consentirà lo scambio e la condivisione di file audio (file sharing), sulla base di regole, ruoli e livelli di accesso prestabiliti, fra il Centro di Documentazione – con particolare ma non esclusivo riferimento alla sua Nastroteca – e i partner individuati, permettendo anche a personale non esperto, di partecipare attivamente al processo di creazione e pubblicazione dei contenuti e apportando in tempo reale il proprio contributo, secondo la propria qualifica e competenza.

Il sistema sarà strumento di una rete di interazione con il territorio tale da accelerare fortemente la capacità di acquisizione di documenti e dati audio, che verranno organizzati in repertori la cui fruizione sarà immediatamente disponibile da parte delle comunità interessate fra cui vanno segnalate, a titolo di esempio, quelle costituite da:

- ricercatori, esperti, studiosi di musica, teatro, cultura popolare e folklore;
- gli operatori del mondo della scuola, fra cui gli insegnanti, gli esperti di didattica, gli animatori, i mediatori culturali;
- gli studenti e gli appassionati d'arte e di cultura popolare;
- gli esperti di comunicazione nei diversi campi di applicazione (turismo, arti audiovisive, pubblicità e promozione turistica etc.).

Per queste ed altre categorie di potenziali utenti verranno creati servizi mirati.

Saranno inoltre proposte modalità di interazione quali:

- newsletter
- liste di discussione
- forum ecc.

Tale prospettiva è coerente con gli obiettivi del Progetto *MINERVA EC*, a sostegno dello sviluppo della Biblioteca Digitale Europea, i cui obiettivi generali includono:

- migliorare l'accessibilità e la visibilità delle risorse culturali digitali europee;
- sostenere lo sviluppo della Biblioteca Digitale Europea per l'accesso alle risorse culturali;
- contribuire alla interconnessione fra le reti esistenti;
- promuovere l'uso delle risorse culturali digitali da parte delle agenzie culturali e produttive e dei singoli cittadini europei;
- facilitare lo sfruttamento delle risorse culturali digitali, fornendo regole di utilizzo chiare, anche a protezione dei diritti d'autore.

Il progetto MINERVA EC individua fra i suoi beneficiari:

- le organizzazioni e le istituzioni pubbliche e private che creano, raccolgono o possiedono, a vario titolo, giacimenti culturali digitali;
- privati cittadini, interessati alla fruizione e all'uso di contenuti affidabili e di qualità legati ai loro interessi;
- scuole e università interessate all'uso a scopo educativo di contenuti culturali, in un ambiente sicuro e regolato;
- aziende interessate al riutilizzo di contenuti digitalizzati nell'ambito di attività produttive e di servizi.

Il progetto MINERVA si collega inoltre al progetto MEDCULT, finalizzato alla disseminazione delle sue linee guida e dei suoi strumenti nei paesi di lingua araba.

Il progetto *Sicilia RICoRDA* può inoltre trovare collegamento con le finalità del progetto "DELOS II Network of Excellence", con particolare riguardo al cluster 'Audio-visual and non-traditional objects (WP3)', i cui obiettivi includono la raccolta, l'organizzazione, l'immagazzinamento, il trattamento e la presentazione di informazione digitalizzata relativa alla conoscenza, alla cultura e alla storia umana.

Gli strumenti tecnici necessari alla realizzazione del progetto sono ormai ampiamente diffusi e utilizzati da estese comunità a livello globale.

Per ciò che riguarda lo sviluppo di CMS nel campo specifico dei Beni Culturali, il progetto *MINERVA EC* ha dato origine al modello Museo & Web, adattato a un sistema integrato di Content Management per la gestione e il controllo di documentazione informativa multi-formato ed eterogenea, da pubblicare in rete.

Come dichiarato nel sito di Museo & Web, "...Il CMS potrà essere utilizzato dai musei ma anche dalle altre istituzioni culturali, adattandolo alle proprie esigenze..." sulla base di "...modelli di riferimento pubblicati sul sito dell'Osservatorio tecnologico per i beni e le attività culturali (OTEBC)...con licenza Open Source...".

Per quanto attiene alla condivisione di file audio, numerosissimi sono i CMS che fanno uso di sperimentate tecnologie per il podcasting e il trasferimento file di elevata affidabilità tecnica, a costi ormai molto contenuti.

Il progetto prevede che i soggetti abilitati, dopo le programmate attività di formazione, alla raccolta e all'invio dei dati vengano dotati dei necessari strumenti di registrazione digitale, consegnati in comodato per la durata di uno o più 'turni' di rilevamento.

Bibliografia

Cirese, Alberto M.

- 2002 *Beni immateriali o beni in oggettuali?*, in 'Antropologia Museale' - Rivista della Società Italiana per la Museografia e i Beni Demoetnoantropologici, I, 1, pp. 66-69

Corti, Laura

- 1999 *I beni culturali e la loro catalogazione*, ed. Paravia, Torino

Morin, Edgar

- 2000 *La testa ben fatta*, R. Cortina Editore, Milano (trad. di *La tête bien faite*, ed. Seuil, Paris 1999)

2001

- I sette saperi necessari all'educazione del futuro*, R. Cortina Editore, Milano (trad. di *Le sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur*, ed. UNESCO, Paris 1999)

Simeoni, Paola E.

- 2006 *Documentare, catalogare i patrimoni etnoantropologici. Ricerca scientifica e tutela*, in 'Strutturazione dei dati delle schede di catalogo, Beni Demoetnoantropologici immateriali, Scheda BDI / seconda parte', a cura dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, pp.30-35, Roma

Sorgi, Orietta

- 2006 *La scheda 'Feste Tradizionali' in Sicilia: dal linguaggio descrittivo all'informatizzazione*, in 'Strutturazione dei dati delle schede di catalogo, Beni Demoetnoantropologici immateriali, Scheda BDI / seconda parte', a cura dell'I.C.C.D., pp. 59-65, Roma

Tucci, Roberta

- 2002 *Beni demoetnoantropologici immateriali*, in 'Antropologia Museale' - Rivista della Società Italiana per la Museografia e i Beni Demoetnoantropologici I, 1, pp. 54-59, Maggio
- 2006 *Il patrimonio demoetnoantropologico immateriale fra territorio, documentazione e catalogazione*, in Strutturazione dei dati delle schede di catalogo, Beni Demoetnoantropologici Immateriali, Scheda BDI/seconda parte', a cura dell'I.C.C.D., pp. 20-29, Roma

Riferimenti sitografici

Progetto MINERVA EC: www.minervaeurope.org

Progetto MEDCULT: www.medcult.org

DELOS II Network of Excellence: www.delos.info

Cluster 'Audio-visual and non-traditional objects (WP3)': <http://delos-old.isti.cnr.it/WP3.html>

Museo & Web: www.minervaeurope.org/structure/workinggroups/userneeds/prototipo/museoweb.html